

АРХИТЕКТУРА – ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР БАЪЗИ МАСАЛАЛАР

Уралов Ахтам Синдарович

Сам ДАҚУ, профессор, архитектура фанлари доктори

Аннотация: Мақоланинг мақсади архитектур–қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлашнинг ўқув жараёнини такомиллаштиришга доир таклифлар, хусу-сан фанларнинг назарий қисмини ўтишда “цикличность” усулини қўллаш, магистрлик диссертацияларининг бажарилиш жараёнини мониторинг қилиш-нинг график жадвали, университетда архитектура куни ёки ёш архитекторлар академиясини ташкил қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар беришдир. Тадқиқот методикаси мавзуга тегишли халқаро ва маҳаллий тажрибаларни ўрганиш ва улар асосида таклиф ва тавсияларни шакллантириш. Тадқиқот натижаси: СамДАҚУда архитектура ва қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлашнинг ўқув жараёнини такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқилди. Асосий хулоса: мақолада шакллантирилган таклиф ва тавсиялар университетимизда кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва университетимиз нуфузини кенг жамоатчилик ва халқро майдонда янада ошириш ҳамда унинг рейтингини юқори пағоналарга қўтаришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: кадрлар тайёрлашни ва ўқув жараёнини такомиллаштириш, назарий дарсларни “цикличность” шаклида ўтиш, талабаларнинг магистрлик диссертацияларини тайёрлашнинг мониторинг график жадвали, архитектура куни, ёш архитекторлар академияси.

Кириш. Мана икки йилдан ошдики, бизнинг собиқ институтимиз университет мақомида иш юритмоқда. Бу вақт ичида университетда архитектура-қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлашнинг хорижий тажрибаларига асосланган янги йўллари жорий қилиш бўйича кенг ҳаракатлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Хусусан, СамДАҚУнинг архитектура факультетида талабалар-нинг ўқитиш жараёнига “студия дизайн”, “дуал дарс”, “диалог” каби интерактив педагогик усуллар жорий қилинди. Фанлар соатларининг катта қисми амалий дарсларга ўтказилди. Республика олийгоҳлари ичида илк бор университетимизда иш юритиши халқаро тажрибаларга асосланган “Олий илм-фан мактаби” ташкил этилди. Ушбу мактаб ўз таркибига магистратура, таянч док-торантура, фан докторлиги устида ишлаётган докторантлар, мустақил изла-нувчилар фаолиятини тўлиқ қамраб олган. Университетимизда ҳозирда 5 та Илмий кенгаш фаолият юритмоқда. Университетимиз кадрларининг илмий сало-ҳиятини ошириш анча жаддалашди.

Архитектор талабаларимиз бажараётган курс ва битирув лойиҳалари 100 % реал асосларда, яъни Самарқанд шаҳри ва вилоят архитектура-қурилиш бў-лимлари билан келишилган ҳолда, уларнинг эҳтёжлари ва тавсиялари асосида бажарилмоқда.

Талабалар мустақил ва ижодий ишларини боҳалаш, иқтидорли талабалар билан ишлаш, уларни муфассал рағбатлантириб бориш тизими йўлга қўйилди. Университетимизда талабаларга дарс машкулотларини ўтишга хорижий давлатлардан соҳанинг нуфузли профессор-ўқитувчилари жалб қилинган ва бу иш тизимли тарзда давом эттирилмоқда. Дарслар соф инглиз тилида ўтиладиган гуруҳлар ташкил қилинмоқда. Бирок, ушбу ютуқларга қарамадан университетимизнинг халқаро майдондаги обрўини янада қўтариш, кадрлар салоҳиятини

янада ошириш талаб этилмоқда. Шу муносабат билан мен куйида баъзи фикрларимни баён этмоқчиман.

Асосий қисм. Аксари хорижий олий ўқув юрларининг таниқли профессор-ўқитувчилари талабаларга назарий фанлардан дарс беришда “Узлук-сизлик услубини”, яъни “цикличность” шаклида бир ёки икки ҳафта ичида фан-ни талабаларга тўлиқ ўтиб тугатиш усулини қўллашади. Чунки бундай усулда дарс ўтишнинг куйидаги афзалликлари бор.

Биринчидан, мазкур усулда ўқитувчи талабаларга ўз фанини ҳар куни камида 2 ёки 3 пара ўтиб, бир семестрда ўтадиган 36 соатлик ҳажмидаги фанни бир ҳафтада ўтиб тугатиш имкониятига эга бўлади. Ўқитувчи қолган вақтини дарсларга чалғимасдан илмий-услубий ишларга (дарслик, электрон дарслик, ўқув қўлланма, услубий қўлланма ёки кўрсатмалар, фанларнинг модул ти-зимини яратишга) ва илмий-тадқиқот ишлари, давлат ва хорижий грантларга қатнашишга, илмий лойиҳалар тайёрлаш ва улар устида ишлаш, монографиялар ёзиш, ёш тадқиқотчиларга раҳбарлик қилиш ва уларни ҳимояга чиқариш ишларига сарф-лайди. Бу ўқитувчи фаолияти учун катта қулайлик туғдиради.

Иккинчидан, ўқитувчи фанини узлуксиз ўтса, бу талабалар учун ҳам қулай бўлиб, уларнинг фанни тўлароқ ва мукамал ўрганиб олиши, уни ижобий тарзда узлуксиз ўзлаштириш имконини беради. Бунда талабаларнинг дарсга фаол қатнашиши, давоматининг яхшиланиши, улар томонидан ўқитувчига бе-риладиган савол-жавоблар сонининг ошиб бориши кузатилади.

Учинчидан, талабалар фанни, унинг аҳамиятини, салмоғини, рўли ва ўр-нини яхши тушунишади. Олдинги дарсда ўрганиб ва билиб олган билимларини кейинги дарсларда бериладиган билимлар билан уйғун тарзда боғлаш имко-ниятига эга бўлишади. Фанни ўзлаштириш даражаси ошади,

талабалар фандан абсалют ўзлаштириш бера олиш имкониятига эришади. Энг муҳими та-лабаларда фанни ўзлаштириш иштиёқи ошади, демакки бўлажак кадрларни тайёрлаш ишларининг сифати ўз-ўзидан яхшиланади, талабаларни ўз касбига кизиқиш жараёни узлуксиз давом этади ва, ниҳоят, бу жараён уларда мустаҳ-камланади ва соғломлаштирилади, яъни коррупцияга йўл очилмайди.

Мен талабалар билан ишлаш ва фанларимни ўтишда ана шундай таж-рибага эгаман. Бу тажриба менда кўп йиллик изланишлар, тебранишлар ва сайқалланиш жараёнларини ўз бошидан кечирган ва такомиллашган десам хато бўлмайди. Бирок, мен ўзимни намуна деб билмайман, бу ишда мендан ҳам тажрибали педагоглар йўқ эмас. Улар билан ҳам маслаҳатлашиб ва хорижий тажрибаларга суянган ҳолда мазкур усулни СамДАҚУ ўқув жараёнига тадбиқ этишни таклиф қиламан. Дастлаб бу усул тажрибали педагогларимиз мисолида синаб кўрилиши мумкин. Олинган натижаларга қараб, ушбу усулни бошқа ўқи-тувчиларга ҳам таклиф этиш мумкин бўлади.

2019 йилда ўзбек архитекторлари Қ.Х. Муҳаммаджонов, Б.Қ. Муҳам-маджоновлар Ўзбекистон архитектурашунослик фанига илк бор “объектив ва субъектив архитектура” тушунчаларини киритди[1].

Объектив архитектура - бу Аллоҳ томонидан инсоннинг қалби ва руҳига, маънавий дунёсига сингдирилган гўзаллик ғояси глобал эстетик ва генетик дастурининг моддий оламда акс эттирилишидир. Ана шу моддий гўзалликнинг ҳаётда намоён бўлишида, уни архитектор томонидан фойдаланилиши мумкин бўлган объектив табиат қонуниятларидан, тамойиллардан ажратиб бўлмайди. Бу қонуниятлар меъморий объектнинг фазовий тузилишида, унинг образида, экстерьер ва интерьерларида объект билан бир бутунликда, яхлит ҳолда намоён бўлади [2].

Объектив архитектура асарини яратиш архитектордан юксак илоҳий талант, илоҳий руҳ ва истеъдод талаб қилади. Оддий архитектор объектив архитектура асарини ярата олмайди, у субъектив асар яратишгагина қодирдир. Бирок, ҳар қандай архитектор ҳам ўз устида ишлаб илм ўрганса, ўзини чархласа, қалби ва руҳиятини гўзалликка ошно қилса, объектив архитектуруни ярата олиши мумкин. Агар шу жараёни “ижод денгизи” деб аташ мумкин бўлса, оддий архитектор сузишни ўрганиш учун шу денгиз сувига тушиши керак, чунки сувга тушмасдан туриб сузишни ўрганиш мумкин эмас.

Бундан ташқари, архитекторда илҳом манбаи ҳам бўлиши керак. Илҳом манбаининг илк намунаси эса бу табиатнинг ўзидир. Табиатдаги мавжуд қонуниятлар: симметрия, ритм, контраст, нюанс, олтин нисбат, гармония, ях-литлик, асосий ҳажмга бўйсунувчанлик, пропорционаллик—буларнинг барчаси табиатга синдирилган ижод илҳомларидир

[3]. Талант (истеъдод), билим, тажриба ва ана шу юқоридаги илҳом воситалари архитекторнинг ички руҳини белгилайди ва бу руҳ архитектор яратган объектив архитектура асарида ўзини моддий ижод маҳсули тарзида намоён этади [4].

“Объектив архитектура асарида меъмор ўзининг илоҳий гўзаллик ғоясини моддийликда намоён этиб, ўзини англайди, лаззатланади ва ҳаётдан қониқиш ҳосил қилади, бошқаларни ҳам шундай соф ва юксак ҳиссиётдан баҳраманд этади” [1;5].

Биз ана шундай архитекторларни тайёрласак ҳозирги замон архитек-торларини шакл яратишдаги эклектик йўналишга ва мода шакллантиришга эмас [6;7], балки табиатдаги уйғунлик қонунларини ўзида акс эттирган, идрок этиш қонуниятларига ҳамоҳанг бўлган объектив йўналишга томон бошлаган бўламыз.

СамДАҚУ доценти, архитектура бўйича фалсафа доктори О.Н.Бобоқандов 2023- йилда Ўзбекистонда илк бор дунё меъморчилиги ва дизайнида бионикани қўллашнинг илмий-назарий ва эстетик асосларини ўрганиб, архитектура ва дизайн объектларида бионикани қўллашга йўналтирилган илмий-амалий тавсия ва таклифларни ҳамда илму-фанда бионика ва биоархитектура тараққиётининг асосий йўналишлари ва усулларини ишлаб чиқди[8].

Бугунги кунга келиб, шаҳарларнинг ривожланиш аънаналари янги бос-қичга кўтарилмоқда. Барча эҳтиёжлар ҳисобга олинган ҳолда экошаҳарлар, ақлли шаҳарлар табиат билан ҳамоҳанг тарзда бионик услубда лойиҳаланмоқда ва лойиҳаланиши режалаштирилмоқда. Бирок инсоният, келажак ҳақида орзу қилишда тўхтамайди, 50-100 йилдан кейин, сайёрамиз қандай бўлади, шаҳарларимиз ва улардаги архитектура қандай шаклланади каби қизиқиш ва қарашлар давом этаверади [8].

Умуман олганда, афсоналар ҳақиқатга, тушлар рўёбга айланаётган базнинг нанотехнологик асримизда, футуристик архитектура ва шаҳарлар тўғрисидаги тасаввурга сиғмас, ақлбовор қилмайдиган ғояларнинг келажакда, ҳаётий ва одатий кўринишларга айланиб кетишига аминмиз. Фақат унда биоархитек-туранинг қамрови ва нанотехнологик қурилиш конструкциялари ва материал-ларидан фойдаланиш ва уларни архитектурада қўллаш даражаси сезиларли бўлади. Шундай экан, биз талабаларимизга замонавий архитектура ва дизайн объектларини лойиҳалашда бионикани муфассал ўтишимиз билан бирга, бионик архитектуранинг конструктив ва технологик жиҳатларини ҳам кенгроқ ўтишни унутмаслигимиз керак.

Яна бир таклиф. Ҳаммамизга маълумки, ҳозирда Республикаимиз архитек-тура ва қурилиш ташкилотларининг бошлиқлари ва уларда ишлаётган кадрлар асосан ТАҚУ ва СамДАҚУни битирган малакали кадрлардир. Улар ана шу соҳада суяги қотган, чуқур малака, билим ва тажрибаларга, юксак касбий кўникмаларга эга бўлган етук

7. Пулатов Х.Ш. Замонавий архитектура назарияси. – ТАҚИ, 2021.

8. Бобоқандов О.Н. Замонавий архитектура ва дизайн объектларини лойиҳалашда бионика. – Варшава, 2023.

